

RAQAMLASHGAN JAMIYATDA EKZISTENSIAL JARAYONLAR VA MA'NAVIY TARAQQIYOT MASALALARI

Yuldashev Farrux Abduraxmanovich

*Farg'ona davlat univeriteti, falsafa va milliy g'oya kafedrasi dotsenti,
f.f.b.f.d. (PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi raqamlashgan jamiyatda ma'naviy hayot, shaxs ijtimoiy-ma'naviy faolligi kabi masalalar tahlil qilingan bo'lib, jamiyat taraqqiyoti va kelajagi, inson ongi va tafakkurining ekzistensial jarayonlar bilan uyg'unligi, inson ichki dunyosini har tomonlama rivojlantirish to'g'risidagi fikr-mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy hayot, yoshlar, raqamli jamiyat, ijtimoiy faollik, taraqqiyot, ong, dunyoqarash, manfaat, mustaqil fikr, ekzistensial holat, axloqiy munosabatlar.

Mustaqillikka erishilgandan keyin jamiyatning barcha soxalarida olib borilayotgan islohotlar qatori davlatimiz tomonidan ma'naviy hayotni yuksaltirishga e'tibor kuchaytirildi. Ushbu masala aynan bugungi raqamlashtirish sharoitida turli tahdidlar, begona yot g'oyalarning jamiyatga kirib kelishini oldini olish asosiy vazifalardan biriga aylandi. Jamiyatning asosiy resursi axborot bo'lgan, ijtimoiy munosabatlarning aksariyati raqamli jamiyat orqali amalga oshadigan, insonning axborot almashish, mehnat qilish, o'rganish va ijtimoiylashish kabi maqsadga yo'naltirilgan harakatlarini tadqiq etish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy raqamli jamiyat xuquq va majburiyatlar birligini anglashga asoslangan va ijtimoiy-ma'naviy faollikka qaratilib, birinchi navbatda faol, erkin va mustaqil fikrlaydigan yoshlar bilan shakllanadi. Shu munosabat bilan fuqarolar ijtimoiy faolligini, axloq, ma'naviy hayotni yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Yoshlar zamonaviy jamiyatini qurishda o'z xuquq va manfaatlari, ehtiyojlari asosida jamiyat ma'naviy taraqqiyotiga erishishda bevosita ishtirok etishlari lozim.

Zamonaviy falsafada ekzistensializm asosan, inson falsafasi (antropologiya) yo'nalishlarida tahlil qilinib, falsafiy tafakkurda inson muammosini markaziy o'ringa qo'yadi. Ekzistensializm bu jarayonda insonning individualligi, ma'naviy inqirozlari va erkinligini o'rganish uchun muhim metodologik asos sifatida xizmat qiladi. O'zbek falsafiy tadqiqotlarida A.Kamyuning: "Hayot yashashga arzishi yoki arzimasligi masalasini hal qilish falsafaning asosiy masalasiga javob topish demakdir,"[1] kabi ekzistensial savollar alohida e'tirof etilib, tahlil qilinmoqda. Sharqona va g'arbona yondashuvlarning transformatsiya va sintezi O'zbek falsafasida ekzistensializm nazariyalari sotsio-madaniy muhitidagi inson haqidagi ta'limotlar (masalan, tasavvuf falsafasi) bilan sintezlashayotgani kuzatiladi. Tasavvufdagi "o'zlikni anglash" va "haqiqatga yetishish yo'li" g'oyalari ekzistensializmdagi haqiqiy borliqqa erishish (autentiklik) g'oyasi bilan ma'lum ma'noda hamohanglik kasb etadi[2]. Jamiyat hayotida

qadriyatli yondashuvlar zamonaviy o'zbek falsafasida "Qadriyatlar falsafasi" (Aksiologiya)ni shakllantirib, unda insonning o'z ma'naviy qadriyatlarini tanlash va ularga asoslanib yashash mas'uliyati ekzistensial nuqtai nazardan o'rganiladi. Umuman olganda, ekzistensializm ma'naviy va falsafiy tafakkurga insonning individualligini, uning tanlov erkinligi va mas'uliyatini chuqurroq anglash uchun turtki beradi. Ekzistensial falsafa doirasida bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, insonning dunyodagi o'rni va mohiyatini anglashga xizmat qiladi.

Hozirda o'sib kelayotgan yosh avlodning yuksak ma'naviyati uning egallagan bilimlari, ongi va dunyoqarashining kengligi orqali ko'rinadi. Xozirgi kunda davlatimizning iqtisodiy-ijtimoiy qudrati, uning jahon miqyosidagi nafuzining oshib borishi jamiyatda ma'naviy taraqqiyotni yuksaltirishga bog'liqdir. Ma'naviy taraqqiyot jamiyat ichki hayotida milliy manfaatlarni amalga oshirishga, ma'lum bir gurux, qatlamlar o'rtasida umuminsoniy maqsad va qarashlarni shakllanishiga xizmat qilib, maqsad, qadriyat va meyorlar asosida shaxsning ijtimoiy ma'naviy saviyasini shakllantiradi. Bundan tashqari yoshlarning boshqa davlat va millatlar bilan munosabati kabi masalalarda ularning ijtimoiy-ma'naviy faollik darajasini ko'rsatadi. Jamiyat taraqqiyotiga ongli munosabatni shakllantirish, jamiyatni demokratlashtirish va ijtimoiy-ma'naviy hayotni erkinlashtirishda yoshlarning faolligi muhimdir. Bu bilan yoshlarning davlat va jamiyatning ichki va tashqi mohiyatini anglashi, erkin tahlil qila olishi, jamiyat ma'naviy hayotida kechayotgan voqea-xodisalarni mustaqil baxolay olish qobiliyati shakllanishini ko'rsatib beradi. Yoshlarni ma'naviy yuksakligi u yashayotgan jamiyatda ijtimoiy-siyosiy tizimga bog'liq ravishda rivojlanib, o'sha jamiyatni tashkil etayotgan yoshlarning salohiyati, bilim va tafakkuriga tayanadi va shu orqali jamiyatga bo'lgan ijtimoiy-ma'naviy munosabatini ochib beradi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: ertangi kunimiz, dunyoning taqdiri va farovonligi o'sib kelayotgan yosh avlod qo'lida. Yoshlarimizning qalbi va ongiga tinchlik, gumanizm va do'stlik, o'zaro ishonch va hurmat kabi olijanob g'oyalarni singdirish dolzarb vazifamizdir[3]. Raqamli jamiyatida ma'naviy taraqqiyotga erishishning asosiy maqsadi shaxsning faoliyatidagi imkoniyatlarini kengaytirish, yoshlarni ijtimoiy tengligini va qadr-qimmatini mustaxkamlashdir. Yangi O'zbekistonni barpo etishda bugungi kunda bir qator islohotlar amalga oshirildi. Albatta ushbu siyosiy jarayonlar birinchi navbatda milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimizni saqlashga, xalqimizning asrlar davomida shakllangan mentalitetiga bog'liq ravishda yuritiladi. Kishilarning manfaatlarini va ehtiyojlarini qondirish maqsadida, ularning o'zaro birlashuvi va kishilar o'rtasidagi iqtisodiy, axloqiy, ma'naviy hamda boshqa ijtimoiy munosabatlari yig'indisidan tashkil topgan majmua jamiyat deb yuritiladi. Jamiyatda insonning xuquq va erkinliklari oliy qadriyat hisoblangan, uning manfaatlari ustuvorligiga e'tibor qaratiladigan tushunchadir. Bunday jamiyatda eng asosiy e'tibor fuqaroga qaratilgan bo'lib, barcha insoniy

munosabatlar ulug'lanadi. Inson faoliyatini shunchaki mehnat yoki ijtimoiy harakat bilan emas, balki uni ekzistensial harakat deb qarash lozim. Shu ma'noda inson faoliyatida birinchi navbatda quyidagi omillarga e'tibor qaratish talab etiladi:

-Erkinlik va mas'uliyat. Inson faoliyatida har bir lahzadagi erkin tanlovi, har bir harakati uchun javobgar, chunki bu harakat butun insoniyat qanday bo'lishi kerakligi haqidagi tasavvurimizni o'zida aks ettiradi.

-O'zini-o'zi anglash (mohiyatni yaratish). Inson tug'ilganda "tayyor" mohiyatga ega emas, uning faoliyati, tanlovi, loyihalari (maqsadlari) orqali u o'zining kimligini – mohiyatini yaratadi. Inson faoliyati ikki xil bo'lishi mumkin. O'z erkinligini anglagan, chegaraviy vaziyatlar (o'lim, yolg'izlik) bilan yuzma-yuz kelgan va o'z tanlovi uchun javobgarlikni olgan insonning harakatlari kuzatiladi. Erkinlik va mas'uliyat insonning mutlaq erkinligi uning faoliyati bilan uzviy bog'liq. Agar inson erkin bo'lsa, u o'zining har bir tanlovi, har bir harakati uchun to'liq javobgar (mas'ul) bo'ladi. Inson faoliyati doim kelajakka yo'naltirilgan loyiha shaklida bo'ladi. Inson doim hozirgi holatidan tashqariga intiladi. Ekzistensializm nazariyasiga ko'ra, insonning ekzistensiyasi (mavjudligi) uning faoliyati (tanlash va harakat qilish) orqali uzluksiz ravishda yaratiladi. Siz kim bo'lsangiz, bu sizning tanlovingiz va faoliyatingiz natijasidir. Insonning mavjudligini (ekzistensiyasini) uning faoliyati bilan bog'lab o'rganish ekzistensial falsafaning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Bu tadqiqot jarayonida insonning borlig'i, uning ichki dunyosi, ma'naviy hayoti, xatti-harakatlari bir-biridan ajralmas holda tahlil qilinadi.

Ta'kidlash kerakki, qaysi mamlakatda aholining ijtimoiy-ma'naviy taraqqiёti yuqori bo'lsa, o'sha davlat ijtimoiy hayotida ilm-fan, madaniyat, axloq kabi yo'nalishlar ustuvorlik kasb etadi. Mustaqillikning taraqqiyot yo'li mamlakatimizda fan va madaniyat rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Modomiki, shunday ekan, bugungi kunda yosh avlodni dunyoqarashini zamonaviy fan yutuqlariga asoslangan bilimlar bilan qurollantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev aytganidek, “ijtimoiy-gumanitar fanlar – tarix, falsafa, huquqshunoslik, arxeologiya, sharqshunoslik, O'zbekiston xalqlari madaniy merosi, tilshunoslik va adabiyotshunoslik, san'atshunoslik va boshqa sohalarda ham muhim natijalarga erishilmoqda”[4]. Jamiyatning ma'naviy yangilanishi jarayonida yangicha munosabatlarni shakllantirish, mutafakkir va mutasavvurlarning ijtimoiy-falsafiy merosini har tomonlama o'rganish uchun keng imkoniyatlardan foydalanish zarur. Raqamli jamiyat sharoitida yoshlar ijtimoiy faolligi va ekzistensial jarayonlarning ijtimoiy asoslari har qanday jamiyat, xalqning ijtimoiy ongini o'zgartirishga, uning pirovard maqsadlariga xizmat qilishga qaratilgan. Ekzistensializm inson hayotini samarali qiladigan va bundan tashqari, har bir haqiqat va har bir harakat inson sub'ektivligini yuqori o'ringa qo'yadi. Ekzistensializmning vazifasi shaxsga e'tibor qaratish va yaratish bo'lib, davlat, oila,

jamiyatda erkinlikgi targ'ib etib, gumanistik haqiqatni qaror topishi uchun inson qobiliyatlarini yuksaltirishga katta e'tibor qaratadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bugungi kunda mustaqil tafakkurning o'sishi ma'naviy muhitning, shu bilan birga shaxs va jamiyatning qiyofasi, ichki dunyosi, manfaat va ehtiyojlarining ta'minlanishi bilan bog'liqdir. Mamlakatimiz ijtimoiy sohalarida amalga oshirilayotgan ko'plab islohotlar yoshlarning bilimi, dunyoqarashi tajriba va faolligini oshishiga katta yordam bermoqda. Shu bilan birga hozirgi kunda ma'naviy taraqqiyot, inson aqli, hayotning ma'nosi, ular o'rtasidagi aloqadorlik, inson tafakkurini ezgulikka, taraqqiyotga va baxtli hayotga yo'nalitirish ekzistensiyaning bosh maqsadiga aylanishi zarur. Jamiyat hayotida ekzistensial jarayonlarning dolzarbligi olam va odamning obyektiv shakli, muammolarini muvaffaqiyatli hal etish, inson nima uchun dunyoga keladi, nima uchun yashaydi, o'zidan nimalarni qoldiradi kabi masalalar ustida doim mushohada olib borish talab etiladi.

Adabiyotlar

1. Махаматов Т.М., Маматов М.А., Пулатова Д.А. Глобальное экзистенциальное пространство //Век глобализации. №3(47), 2023. С.116-126
2. Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent 2023.
3. SH.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida so'zlagan nutqi. (<https://president.uz/oz/lists/view/8528>).
4. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Т: Ўзбекистон , 2022. 236-б.